

Л. И. Федосеева

ОБЗОР ФАУНЫ ЗЛАКОВЫХ МУХ РОДА *MEROMYZA* MG.
(DIPTERA, CHLOROPIDAE) АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ СССР[L. I. FEDOSEEVA. SPECIES OF THE GENUS *MEROMYZA* MG. (DIPTERA,
CHLOROPIDAE) IN THE ASIATIC PART OF THE USSR]

До последнего времени работы по злаковым мухам рода *Meromyza* касались в основном фауны европейской части СССР, которая в настоящее время насчитывает более 20 видов (Федосеева, 1960а, 1960б, 1961, 1962; Péterfi, 1961). Что касается фауны *Meromyza* других районов СССР, то она оставалась еще мало изученной. Кроме таких широкоизвестных видов, как *M. saltatrix* L., *M. pratorum* Mg. и *M. nigriventris* Macq., распространенных почти по всей Палеарктике, из Сибири был известен только один вид, *M. inornata* Beck., описанный в 1910 г. (Becker, 1910). В последние годы в наших работах были описаны еще два азиатских вида, *M. zachvatkini* Fed. и *M. sibirica* Fed., найденные соответственно один в Казахстане, другой в Забайкалье. Наконец, было выяснено, что ареалы *M. nigriseta* Fed. и *M. pluriseta* Pét. (= *M. rossica* Fed.), ранее известных лишь из европейской части СССР, охватывают также почти всю Палеарктику.

Этими данными исчерпывались наши сведения по фауне *Meromyza* восточных областей СССР.

В настоящей работе дается описание восьми новых видов и одного, ранее описанного, по которому у меня имеется дополнительный материал; кроме того, приводится определительная таблица всех видов *Meromyza*, известных из азиатской части СССР. Два из приведенных видов, *M. hybrida* Pét. и *M. smirnovi*, sp. n., окажутся, по-видимому, широко распространенными европейско-сибирскими видами, пять видов — *M. cognata*, sp. n., *M. acuminata*, sp. n., *M. cephalata*, sp. n., *M. maculata*, sp. n., и *M. pallida*, sp. n., — вероятно, являются представителями монгольской фауны; наконец, два вида — *M. elongata*, sp. n., и *M. orientalis*, sp. n., пока найдены один лишь в Приморье, другой — на Ю. Сахалине.

При описании видов были использованы материалы Зоологического института АН СССР, переданные мне на обработку А. А. Штакельбергом, а также предоставленные мне сборы Л. С. Зимина, Э. П. Нарчук и Г. В. Гусева. Всем перечисленным лицам приношу глубокую благодарность.

Meromyza hybrida Péterfi (1961).

Этот вид впервые был найден и описан Петерфи (Péterfi, 1961) в Румынии. Описание было сделано по двум экземплярам. Материал же, собранный нами, позволяет сделать вывод о большой изменчивости вида, что, естественно, не могло быть отражено в его первоописании. Поэтому я считаю уместным дать более полное описание вида, добавив особенности крайних вариантов.

Окраска желтая, иногда зеленовато-коричневая.

Голова. 3-й членик антенн на вершине слегка затемнен, более или менее четырехугольный, его длина несколько превышает ширину. Ариста коричневая, базальный членик ее лишь едва светлее 2-го. Щупики черные, довольно широкие, слегка сплюснутые. Лоб и скулы едва выдаются перед глазами (см. в профиль), длина лба и ширина скул значительно уступают ширине 3-го членика антенн. Высота щек несколько больше ширины 3-го членика антенн. Профиль лица почти прямой, лицо внизу не скошено назад, так что угол между скулами и щеками почти прямой. Волоски на щеках светлые, без примеси черных. Лобный треугольник не окаймленный, светлый, блестящий, его высота несколько превышает основание или равна ему. Оцеллярное пятно более или менее треугольное или продолговатое, небольшое, едва выходящее за пределы глазкового треугольника. Затылок светлый с изменчивым рисунком, состоящим чаще всего из двух продольных боковых полос и треугольного срединного пятна.

Грудь. Среднеспинка блестящая. Полосы среднеспинки довольно широкие, средняя полоса в предщитковой части сужается. Цвет полос варьирует: чаще всего боковые полосы целиком черные, а средняя полоса в середине, а также в предщитковой части среднеспинки и на щитке в большей или меньшей степени коричневая. У светлых вариантов все полосы коричневые, кроме черных наружных краев боковых полос; в этом случае средняя полоса на щитке не переходит. Пятна на мезо- и стерноплечах от коричневых до сплошь или частично черных. Задние бедра умеренно утолщенные, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем в 3 раза.

Брюшко с одной продольной полосой или неясными перевязями на каждом сегменте; брюшко довольно короткое, так что концы задних голеней заходят далеко за его середину. Анальный сегмент самца со светлыми щетинками. Парамеры гипопигия крупные, сильно склеротизованные; передние и задние при рассмотрении их вместе выглядят в виде развилка или рогов; передние более или менее трапециевидные, с вытянутым узким и острым передним концом; задние в виде клиновидной пластинки примыкают к передним и направлены вниз и несколько назад, выступая из-за передних более чем наполовину (рис. 1). Длина 3—4 мм.

Материал. 2 ♀♀, 2 ♂♂, Толмачево, Ленинградская обл., 22 VII 1960 (Нарчук); 3 ♂♂, 2 ♀♀, 5 км к югу от Луги, Ленинградская обл., 26 VII 1960 (Нарчук); 1 ♂, ст. Ланская, Ленинградская обл., 19 VII 1946; 1 ♂, Забайкалье, Боргой, 18 VII 1909 (Лукиянович).

Темные экземпляры этого вида напоминают *M. palposa* Fed., хотя эти виды и отличаются друг от друга по многим существенным признакам. Прежде всего форма и размер парамер гипопигия видов различны (рис. 1, 2). Кроме того, *M. hybrida* отличается от *M. palposa* меньшими размерами оцеллярного пятна, более узкими и более светлыми полосами среднеспинки, а также плоским теменем (у *M. palposa* темя посередине несколько выпуклое).

Более светлые варианты *M. hybrida* похожи на *M. laeta* Mg. по характеру окраски полос среднеспинки. Но первый вид легко отличить от второго по неокймленному и менее вытянутому лобному треугольнику, более широким щупикам и резко отличной от него формой парамер гипопигия (рис. 1, 3).

От *M. variegata* Mg., на которую похожи крайние светлые варианты описываемого вида, он отличается темными щупиками и строением парамер гипопигия.

Следует заметить, что 1 экземпляр этого вида (♂), найденный в Забайкалье, сильно отличается от европейских экземпляров более светлой окраской, хотя форма и пропорции тела подобны таковым европейских экземпляров. Полосы среднеспинки рыжие, неясно выраженные, средняя полоса почти редуцирована; оцеллярное пятно маленькое, коричневое, щупики коричневые, брюшко светлое, рисунок на затылке отсутствует. Отсутствие другого материала из этих районов не дает возможности оценить этот факт и решить, имеет ли здесь место географическая изменчивость и для этих районов характерна именно такая окраска, либо же данный экземпляр есть исключение. Наконец, неоформленный рисунок дает основание предполагать, что мы имеем дело с недавно вылупившимся из пупария экземпляром. Принадлежность этого экземпляра к данному виду, судя по форме гениталий, несомненна, что свидетельствует о широком распространении вида.

Meromyza smirnovi Fedoseeva, sp. n.¹

Окраска зеленовато-серая.

Голова. 3-й членик усиков не длиннее своей ширины, снизу округлый, в верхней половине темный; ариста одноцветная, темная. Щупики в вершинной половине черные, слегка вздутые. Профиль лица почти прямой, сильно выступающий перед глазами, так что ширина скул не уступает ширине 3-го членика антенн; лицо снизу не скошено назад, поэтому угол между скулами и щеками почти прямой. Высота щек несколько превосходит ширину 3-го членика антенн. На щеках, помимо едва

Рис. 1—9. Параметры видов рода *Meromyza*.

1 — *M. hybrida* Pét.; 2 — *M. palposa* Fed.; 3 — *M. laeta* Mg.; 4 — *M. smirnovi*, sp. n.; 5 — *M. triangulina* Fed.; 6 — *M. cognata*, sp. n.; 7 — *M. acuminata*, sp. n.; 8 — *M. saltatrix* L.; 9 — *M. elongata*, sp. n.

заметных светлых волосков, имеются черные щетинки, расположенные в один ряд. Лобный треугольник блестящий, морщинистый, у основания часто затемненный; границы лобного треугольника затемнены; оцеллярное пятно довольно крупное, выходящее за пределы глазкового треугольника; высота лобного треугольника превышает основание. Затылок с изменчивым рисунком, иногда почти сплошь темный.

Грудь. Среднеспинка томентированная. Полосы среднеспинки черные, на всем протяжении широкие, средняя переходит на щиток. Пятна на мезо-, стерно- и гипоплеврах темные. Задние бедра очень незначительно утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем в 2 раза.

¹ Вид назван именем Е. С. Смирнова, которому я искренне благодарна за помощь в работе.

Брюшко довольно длинное, сверху блестящее, черное, кроме светлых полосок на вершинах тергитов. Редко черными являются лишь 3 продольных прерывающихся полосы. Волоски на конце брюшка самца светлые, едва заметные. Парамеры гипопигия черные, передние в виде неправильного вытянутого четырехугольника со слегка волнистыми краями; нижний край их спереди слегка отогнут наружу и несколько выступает вперед; задние лопатовидные, они примыкают к передним сзади и несколько сбоку (рис. 4). Длина 3—4 мм.

Материал. Голотип: ♂, Арани, Дагестан, 11 VI 1957 (Б. Мамаев). Аллотип: ♀, там же. Паратипы: 2 ♀♀, там же; 1 ♂, 2 ♀♀, 40 км от Жана-Арка, Карагандинская обл., 23 VI 1960 (И. Кержнер); 1 ♂ и 3 ♀♀, В. Днепровка, левый берег Урала, 20 VI 1932 (Л. Зимин); 1 ♀, г. Кокшетау, близ р. Терсакан, Целиноградская обл., 9 VI 1957 (Э. Нарчук).

Окаймленным лобным треугольником и наличием черных щетинок на щеках вид напоминает *M. triangulina* Fed., отличаясь от него прямым и сильно выступающим профилем лица (у *M. triangulina* Fed. лицо внизу скошено назад, скулы узкие), более широкими, незначительно темнее окрашенными полосами среднеспинки, а также параметрами гипопигия: у *M. triangulina* Fed. передние и задние парамеры треугольные и небольшие, а у описываемого вида передние парамеры четырехугольные, задние с закругленной вершиной (рис. 4, 5); те и другие значительно крупнее.

Meromyza cognata Fedoseeva, sp. n.

Окраска серо-желтая.

Голова, 3-й членик антенн прямоугольный, с закругленным нижним передним углом; длина 3-го членика антенн несколько превышает ширину. Ариста двуцветная — ее 2-й членик темнее, чем базальный и концевой отдел. Щупики черные, в середине заметно расширены и сплющены. Лицо немного скошено назад; профиль лица слегка изогнут, угол между скулами и щеками тупой. Скулы узкие, их ширина перед глазами значительно уступает ширине 3-го членика антенн, а высота щек почти в полтора раза превосходит ширину 3-го членика антенн. По краю щек только светлые волоски, без примеси черных. Сзади голова сильно скошена кпереди. Лобный треугольник почти равносторонний, блестящий, едва окаймленный; оцеллярное пятно круглое, несколько выходящее за пределы глазкового треугольника. Затылок светлый с изменчивым рисунком; чаще всего имеются боковые темные полосы и среднее пятно, соприкасающееся с оцеллярным пятном.

Грудь. Ширина среднеспинки почти равна ее длине (до щитка). Полосы среднеспинки обычно двуцветные: чаще всего боковые полосы черные с коричневыми внутренними краями, причем сзади они не доходят до закрылового бугорка; средняя полоса целиком или лишь в задней части, где она резко сужается, коричневая; реже все полосы коричневые; на щитке обычно узкая коричневая полоска. Пятна на бках и груди от коричневых до черных. Задние бедра слабо утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней менее чем в 3 раза.

Брюшко сверху с одной или тремя прерывающимися коричневыми полосками. Анальный сегмент самца с черными щетинками. Парамеры гипопигия слабо склеротизованные, светло-коричневые, имеют форму башмачка. Кокситы не раздвоены и без шипов (рис. 6). Длина 3—3.5 мм.

Материал. Голотип: ♂, Монголия, р. Тола, Урга [Улан-Батор], 12—14 VII 1905 (Козлов). Аллотип: ♀, Тува, Эрзин, долина реки, 26 VIII 1959 (С. Шарова). Паратипы: 11 ♂♂ и 3 ♀♀, там же; 1 ♂, Чита, 1—15 VI 1912 (Писаревских).

Формой параметров гипопигия этот вид напоминает *M. nigriseta* Fed., отличаясь от последнего вида нераздвоенными и лишенными шипов кокситы гипопигия, в то время как у *M. nigriseta* кокситы раздвоены и снабжены сильными шипами. Кроме того, эти виды отличаются друг от друга и по многим другим признакам: по форме и окраске щупиков, пропорциям тела, окраске полос среднеспинки и т. д.

Характером окраски среднеспинки, формой и окраской щупиков, а также общими пропорциями тела вид напоминает *M. laeta* Mg., широко распространенную в европейской части СССР. Однако форма параметров у этих видов различна; лобный треугольник у *M. cognata* равносторонний и неокймленный, в то время как у *M. laeta* лобный треугольник продолговатый с затемненными границами; наконец, ариста у описываемого вида в отличие от таковой *M. laeta* — двуцветная.

Meromyza acuminata Fedoseeva, sp. n.

Желтовато-зеленый.

Голова в профиль почти квадратная. 3-й членик антенн сверху затемнен, его длина почти равна ширине, снизу округлый; арста одноцветная, темная, ее базальный членик короткий. Щупики короткие, слегка расширенные посредине, светлые, с едва коричневыми концами. Лицо слабо скошено назад, угол между скулами и щеками почти прямой. Ширина скул несколько меньше ширины 3-го членика антенн, высота щек превосходит ширину 3-го членика антенн. Волоски вдоль нижнего края щек только светлые. Лобный треугольник не окаймленный, светлый; его высота несколько меньше основания. Оцеллярное пятно черное, большое, далеко выходящее за пределы глазкового треугольника, округлое или более или менее квадратное и часто соединяющееся с затылочным пятном. Рисунок на затылке в виде срединного прямоугольного продольного пятна и боковых продольных полос; иногда вся середина затылка черная.

Грудь. Длина среднеспинки (до щитка) несколько больше ширины. Полосы среднеспинки довольно широкие, сплошь черные, матовые; средняя полоса переходит на щиток. Пятна на боках груди сплошь черные, кроме пятна на стерноплеврах, которое в середине коричневое. Ноги светлые, лапки и передние бедра затемненные; задние бедра умеренно утолщенные, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем в 3 раза.

Брюшко довольно широкое, светлое, с тремя продольными прерывающимися темными линиями. Парамеры гипопигия черные, сильно склеротизованные, передние утолщенные у основания, в профиль — в форме прямоугольника с сильно вытянутым передним углом, который перед вершиной сбоку угловидно расширен; задние лопатовидные, примыкают к передним сбоку (рис. 7). Длина 3.5—4 мм.

Материал. Голотип: ♂, мыс Покойники, берег Байкала, заболочено, 23 VII 1962 (К. Городков). Аллотип: ♀, там же. Паратипы: 1 ♂, Тува, Элегест, 29 VI 1959 (С. Шарова); 1 ♂, Нерчинск, долина р. Нерчи, Читинская обл., 30 VII 1910 (Бакшеев).

M. acuminata, sp. n., близок к *M. saltatrix* L., но отличается от последнего следующими признаками. Парамеры гипопигия этих видов различной формы (рис. 7, 8). Кроме того, эти виды легко различить по форме и цвету щупиков: в то время как у *M. saltatrix* щупики сплошь черные, довольно длинные, листовидные, у описываемого вида щупики светлые, лишь на самом конце едва затемненные, заметно укороченные и очень слабо расширенные в средней части. Наконец, оцеллярное пятно у *M. acuminata* значительно больше такового у *M. saltatrix*, а рисунок на затылке более темный.

Meromyza elongata Fedoseeva, sp. n.

Окраска зеленовато-желтая.

Голова. Высота головы (см. в профиль) меньше ее длины. 3-й членик усиков крупный, прямоугольный с закругленными углами, его длина больше ширины; основной членик арсты довольно длинный и заметно светлее остальной ее части. Щупики черные, слегка расширенные в средней части, более или менее листовидные. Лоб довольно сильно выступает. Лицо заметно скошено назад, так что угол между щеками и скулами тупой. Ширина скул перед глазами едва уступает ширине 3-го членика антенн, а высота щек почти равна ей. Волоски по нижнему краю щек только светлые, без примеси черных. Лобный треугольник не окаймленный, его высота больше основания. Оцеллярное пятно черное, круглое, довольно большое, выходящее за пределы глазкового треугольника и часто соприкасающееся с затылочным пятном. Рисунок на затылке состоит обычно из темного клиновидного срединного пятна и желтых боковых полосок.

Грудь. Среднеспинка заметно продолговатая, ее длина (до щитка) превосходит ширину. Полосы среднегруди матовые, черные; средняя полоса спереди обычно коричневатая, на щитке полоса черная или коричневая, всегда явственная. Пятна на боках груди коричневые. Ноги светлые. Задние бедра умеренно утолщенные, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем в 3 раза.

Брюшко несколько удлиненное, с тремя темными прерывающимися полосами. Парамеры гипопигия черные, сильно склеротизованы, крупные; передние трапециевидные, задние лопатовидные. Кокситы округлые с малозаметными светлыми волосками (рис. 9). Длина 4 мм.

Материал. Голотип: ♂, Приморье, верх. Чапигоу, 1 VII 1962 (Нарчук). Аллотип: ♀, там же. Паратипы: 4 ♂♂, 5 ♀♀, с той же этикеткой.

Удлиненной формой тела, сильно выступающим лбом и скулами, а также характером окраски наш вид напоминает *M. pratorum* Mg. и *M. sororcula* Fed., но от того и другого вида отличается затемненными щупиками и совершенно иным строением гипопигия.

Рис. 10—15. Параметры видов рода *Meromyza*.

10 — *M. pallida*, sp. n.; 11 — *M. cephalata*, sp. n.; 12 — *M. maculata*, sp. n.; 13 — *M. orientalis*, sp. n.; 14 — *M. sibirica* Fed.; 15 — *M. nigriventris* Macq.

Meromyza pallida Fedoseeva, sp. n.

Окраска желтоватая.

Голова. Высота головы (в профиль) почти равна ее длине. 3-й членик антенн невелик, его длина почти равна ширине, снизу округлый; ариста темная, лишь верхина базального членика светлая. Щупики короткие, очень слабо расширенные в середине, почти палочковидные, светлые, изредка на самом конце коричневатые. Голова спереди скошена назад, так что угол между скулами и щеками тупой. Ширина скул почти равна ширине 3-го членика антенн; высота щек почти вдвое превосходит ширину 3-го членика антенн. Вдоль нижнего края щек лишь светлые волоски, без примеси черных. Лобный треугольник большой, светлый, не окаймленный, слегка выпуклый, без морщин; высота лобного треугольника превышает основание; его верхина заходит за линию, соединяющую передние края глаз; границы лобного треугольника у его вершины часто неясны. Оцеллярное пятно коричневое, небольшое, едва выходящее за пределы глазкового треугольника. Затылок светлый, лишь с двумя едва заметными коричневатыми полосками.

Грудь. Длина среднеспинки (до щитка) равна ее ширине. Полосы среднеспинки довольно узкие, с сероватым налетом, двуцветные с преобладанием черного цвета: полосы черные с коричневатыми вершинами, боковые полосы, кроме того, по внутреннему краю также коричневатые. Полоса на щитке коричневая. Ширина щитка почти вдвое превосходит его длину. Пятна на боках груди светло-желтые. Ноги светлые. Задние бедра умеренно утолщенные, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем в 3 раза. Брюшко умеренной длины, светлое, обычно с одной срединной прерывающейся полосой. Парамеры гипопигия сильно склеротизованные, мощные; передние в форме неправильного четырехугольника, спереди с отогнутым наружу нижним краем; задние лопатовидные, почти наполовину своей длины выступающие из-за передних (рис. 10). Длина 5—6 мм.

Материал. Голотип: ♂, Тува, Эрзин, долина реки, 26 VIII 1959 (С. Шарова). Аллотип: ♀, Тува, Элегест, долина реки, 29 VI 1959 (С. Шарова). Паратипы: 2 ♂♂ и 6 ♀♀, там же.

Крупным размером тела, светлыми щупиками и выпуклым лбом вид напоминает *M. pratorum* Mg., однако оба вида различаются по многим признакам. Прежде всего форма парамеров гипопигия у этих видов различна. Кроме того, среднеспинка (до щитка), а также голова в профиль у описываемого вида квадратные, в то время как у *M. pratorum* среднеспинка продолговатая, а длина головы в профиль почти в 1.5 раза превышает высоту. Затем у *M. pallida*, sp. n. по сравнению с *M. pratorum* скулы несколько уже, а высота щек больше. Наконец, лобный треугольник *M. pallida* гладкий, а у *M. pratorum* морщинистый.

Meromyza cephalata Fedoseeva, sp. n.

Окраска серовато-желтая.

Голова крупная, длина головы до конца лба почти равна длине груди (до щитка); ширина головы (см. сверху) несколько превышает ширину среднеспинки; голова в профиль почти квадратная. 3-й членик антенн сверху затемнен; его длина несколько превышает ширину; верхний край 3-го членика антенн прямой; верхний угол выражен ясно, нижний край округлый, а нижний угол сглаженный. Ариста двуцветная: ее основной и концевой отделы светлые, а 2-й членик темный. Щупики посередине едва расширены, светлые, лишь на самом конце коричневатые. Лицо скошено назад; профиль лица слабо изогнут. Скулы довольно узкие, их ширина перед глазами несколько уступает ширине 3-го членика антенн, а высота щек несколько превосходит ее. Все волоски на щеках светлые. Лобный треугольник блестящий, его высота немного превышает основание. Оцеллярное пятно большое, продолговатое, далеко выходящее за пределы глазкового треугольника; иногда вершина лобного треугольника затемнена. Срединная затылка темная.

Грудь. Полосы среднеспинки черные, матовые, редко средняя полоса спереди коричневатая и всегда переходит на щиток; длина щитка едва уступает его ширине. Пятна на мезо-, стерно- и гипоплевре небольшие, коричневые; пятна на птероплевре редуцируются до едва заметной точки. Ноги светлые; задние голени слабо утолщены, их ширина превосходит ширину задних бедер менее чем в 3 раза.

Брюшко ко блестящее, тергиты с темными перевязями или тремя продольными полосами. Анальный сегмент самца со светлыми, едва заметными щетинками. Парамеры гипопигия сильно склеротизованы, передние вытянутые в длину, на конце тупые, нижний край их спереди отогнут наружу. Задние парамеры лопатовидные (рис. 11). Длина 3—3.5 мм.

Материал. Голотип: ♂, Монголия, Сев. Гоби, Холт, 10—15 VI 1926 (Козлов). Аллотип: ♀, оз. Харанор, степь, Борзинский р-н, Читинская обл., 29 VII 1958 (К. Грунин). Паратипы: 2 ♂♂ и 1 ♀, там же.

Общими пропорциями тела, характером окраски, а также формой и окраской оцеллярного пятна этот вид походит на *M. rossica* Fed., но отличается от последнего строением гипопигия и светлыми щупиками.

Meromyza maculata Fedoseeva, sp. n.

Окраска серовато-желтая.

Голова. Высота головы (см. в профиль) едва уступает длине. 3-й членик антенн прямоугольный, со слегка сглаженными углами, длина его больше ширины. Ариста двуцветная: ее основной и концевой отделы коричневатые, а 2-й членик черный. Лоб заметно выступает перед глазами, отчего профиль лица довольно сильно изогнут, угол между щеками и скулами тупой. Скулы узкие, их ширина значительно уступает ширине 3-го членика антенн. Высота щек уступает ширине 3-го членика ан-

тени. Волоски на щеках только светлые, без примеси черных. Щупики тонкие, в середине едва расширенные, светлые, иногда с коричневатыми концами. Лобный треугольник не окаймленный, блестящий; оцеллярное пятно очень большое, далеко выходящее за пределы глазкового треугольника и соединяющееся сзади с затылочным пятном; границы оцеллярного пятна расплывчатые. Высота лобного треугольника больше основания. Затылок посредине темный.

Г р у д ь. Длина среднеспинки (до щитка) почти равна ее ширине. Полосы среднеспинки черные, с небольшим серым налетом, слегка матовые. Щиток несколько шире своей длины, с широкой черной полосой. Пятна на боках груди обычно двуцветные: коричневые с черными краями. Ноги не затемнены; задние бедра слабо утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней менее чем в 3 раза.

Брюшко умеренно длинное, блестящее, с тремя прерывающимися коричневыми полосами. Последний сегмент ♂ со светлыми малозаметными волосками; параметры гипопигия светло-коричневые; передние более или менее трапециевидные, с волнистым передним краем и заостренным передним концом, их длина почти равна ширине; задние длинные, листовидные, примыкают к передним сзади и несколько сбоку (рис. 12). Длина 3.5—4 мм.

М а т е р и а л. Голотип; ♂, Забайкалье, Троицкосавск [Кахта], 19 VI 1928, (Лукьянович).

По внешнему виду сходен с *M. saltatrix* L. и *M. palposa* Fed. (последний известен только из европейской части СССР). От обоих видов отличается светлыми щупиками, в то время как у упомянутых видов щупики черные; кроме того, все виды имеют различные параметры гипопигия. От *M. cephalata*, sp. n., к которому этот вид близок, отличается более широким щитком, более узкой головой, изогнутым профилем лица, а также строением гипопигия: передние параметры *M. cephalata* длиннее своей ширины в 2 раза, а у *M. maculata* длина передних параметров равна ширине.

Meromyza orientalis Fedoseeva, sp. n.

Окраска коричневатая.

Г о л о в а. 3-й членик антенн сверху слегка затемнен; его длина несколько больше ширины, иногда же равна ей. Ариста коричневая, одноцветная. Щупики черные, довольно короткие, в вершинной половине едва вздутые. Лоб слабо выступает, лицо почти не скошено назад, профиль лица прямой. Ширина скул значительно уступает ширине 3-го членика антенн. Высота щек несколько превышает ширину 3-го членика антенн. Волоски по нижнему краю щек светлые, без примеси черных. Лобный треугольник морщинистый; границы лобного треугольника сильно затемнены; высота лобного треугольника больше его основания; оцеллярное пятно черное, круглое, немного выходящее за пределы глазкового треугольника. Затылок с четырехугольным пятном посредине, которое часто соединяется с оцеллярным.

Г р у д ь. Длина среднеспинки (до щитка) превышает ее ширину. Полосы среднеспинки широкие, без блеска, черные, иногда по краям коричневые; средняя полоса изредка посредине коричневатая и всегда переходит на щиток. Цвет пятен на боках варьирует от коричневого до черного. Ноги светлые; задние бедра умеренно утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней почти в 3 раза.

Б р ю ш к о удлиненное, сверху блестящее, черное, кроме светлых полос на вершине тергитов. Анальный сегмент самца со светлыми волосками. Параметры гипопигия черные; передние в форме утиного носа, задние лопаевидные, примыкают к передним сбоку (рис. 13). Длина 3.5—4 мм.

М а т е р и а л. ♂, Сахалин, близ Александровска-Сахалинского, 26 VII 1954 (Г. Гусев). Аллотип: ♀, там же. Паратипы: 11 ♂♂ и 1 ♀, там же; 1 ♂ и 4 ♀♀, близ Александровска-Сахалинского, 11 VIII 1953 (Г. Гусев).

Этот вид близок к *M. nigriventris* Macq. (весенняя форма). Такие признаки, как широкие черные полосы среднеспинки в сочетании с черным блестящим брюшком и черными щупиками, а также окаймленным лобным треугольником, делают эти виды сходными. Наиболее четкими отличительными признаками являются следующие: среднеспинка (до щитка) у *M. orientalis* продолговатая, у *M. nigriventris* квадратная; ариста *M. orientalis* одноцветная, у *M. nigriventris* базальный членик аристы значительно светлее, чем остальная часть аристы; параметры гипопигия самцов этих видов различной формы; наконец, оцеллярное пятно *M. nigriventris* крупнее, чем у *M. orientalis*, sp. n., а затылок с более темным рисунком.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ

- 1 (22). Щупики целиком или в вершинной половине черные, либо коричневые.
- 2 (3). Средняя полоса часто доходит лишь до середины среднеспинки и никогда не переходит на щиток. Передние парамеры гипопигия очень узкие, сильно вытянутые и изогнутые; задние имеют форму притупленного конуса (рис. 14). 4—4.5 мм. — Сев. Казахстан, Алтай, Забайкалье, Приморье *M. sibirica* Fed.
- 3 (2). Средняя полоса среднеспинки переходит на щиток. Парамеры иной формы.
- 4 (5). На щеках, помимо светлых волосков, имеются черные, расположенные в один ряд. Передние парамеры в виде неправильного четырехугольника; нижний край их спереди слегка отогнут наружу и несколько выступает вперед (рис. 4). Лобный треугольник окаймлен. Ширина задних бедер превосходит ширину задних голеней не более чем в 2 раза. 3—4 мм. — Дагестан, Ю. Урал, Сев. Казахстан *M. smirnovi* Fed., sp. n.
- 5 (4). На щеках только светлые волоски.
- 6 (11). Полосы среднеспинки целиком черные, одноцветные, если полосы с коричневатыми краями, то лобный треугольник окаймленный.
- 7 (10). Брюшко блестящее, черное, кроме светлых вершин тергитов. Полосы среднеспинки широкие, иногда они сливаются своими передними концами. Передний конец передних парамеров не сплюснен в плоскости, перпендикулярной плоскости парамеров.
- 8 (9). Оцеллярное пятно обычно квадратное, своими передними углами часто касается боковых сторон треугольника. Лобный треугольник не окаймлен. Передний конец передних парамеров сильно вытянут в узкий отросток (рис. 15). 4—3 мм. Палеарктика. Май, июнь. Вредит озимым хлебам *M. nigriventris* Macq. — весенняя форма.
- 9 (8). Оцеллярное пятно округлое. Лобный треугольник с сильно затемненными границами. Редко полосы среднеспинки с коричневатыми краями. Передний конец передних парамеров тупой (рис. 13). 3.5—4 мм. — Ю. Сахалин *M. orientalis* Fed., sp. n.
- 10 (7). Брюшко лишь с продольными темными полосами. Полосы среднеспинки неширокие, впереди никогда не соприкасаются. Передние парамеры широкие, трапециевидные, их передний конец сплюснен в плоскости, перпендикулярной плоскости парамеров (рис. 8). 3—4 мм. — Палеарктика. Личинки в стеблях мятлика лугового (*Poa pratensis* L.) и некоторых видов овсяницы (*Festuca*). *M. saltatrix* L.
- 11 (6). Полосы среднеспинки от желтых до темно-коричневых, часто двуцветные, но никогда не бывают сплошь черными. Щупики затемнены лишь в вершинной половине.
- 12 (15). Среднеспинка продолговатая: ее длина до щитка превышает ширину.
- 13 (14). Ширина скул перед глазами больше или равна ширине 3-го членика антенн. Щупики в середине заметно расширены. Передние парамеры в виде трапециевидной пластинки, задние лопатовидные (рис. 9); анальный сегмент ♂ без черных щетинок. Полосы среднеспинки черные, средняя полоса спереди, а также иногда продольные края полос коричневатые. 4 мм. — Приморье *M. elongata* Fed., sp. n.
- 14 (13). Ширина скул перед глазами уступает ширине 3-го членика антенн. Щупики цилиндрические. Передние парамеры гипопигия

вытянуты в узкую трубочку, задние в виде бугорка (рис. 16); анальный сегмент ♂ в длинных черных щетинках. 3—4 мм. — Европейская часть СССР, Зап. Сибирь, Сев. Казахстан, Забайкалье, Тува, Ю. Сахалин. Личинки в стеблях *Agropyron repens* L., *A. ramosum* Trin., *Agrostis vulgaris* With. и *Hierochloa odorata* L.

- 15 (12). Среднеспинка (до щитка) квадратная.
 16 (17). Оцеллярное пятно крупное, его передний край более светлый и вытянут вперед. Парамеры гипопигия очень малы, слабо склеротизованы; передние в виде небольшого узкого выроста с седловид-

Рис. 16—20. Парамеры видов рода *Meromyza*.

16 — *M. nigriseta* Fed., 17 — *M. pluriseta* Pét.; 18 — *M. zachvatkini* Fed.; 19 — *M. inornata* Beck.; 20 — *M. pratorum* Mg.

ной впадиной посредине, задние в виде небольшого бугорка (рис. 17). Все полосы среднеспинки темно-коричневые, иногда боковые полосы черные. 3.5—4 мм. — Европейская часть СССР, Кавказ, Зап. и Вост. Сибирь, Тува. Личинки в стеблях *Hierochloa odorata* L.

- 17 (16). Оцеллярное пятно округлое. Парамеры иной формы.
 18 (19). Ариста одноцветная, темная. Черный цвет в полосах среднеспинки преобладает над коричневым; все полосы черные, средняя на середине и (иногда) на щитке коричневатая. Оцеллярное пятно крупное. Передние парамеры более или менее треугольной формы с волнистыми краями и тупым передним концом; задние загнутые вперед (рис. 18). 2.5—3 мм. — Сев. Казахстан, Румыния.
 19 (18). Базальный членик аристы светлее остальной ее части. В полосах среднеспинки преобладает коричневый или желтый цвет.
 20 (21). Средняя полоса среднеспинки в предщитковой части резко сужается, иногда же редуцируется до едва заметной желтой черточка. Длина головы (см. в профиль) несколько превышает ее высоту. Парамеры гипопигия слабо склеротизованы, по форме напоминают башмачок (рис. 6). 3—3.5 мм. — Читинская обл., Тува, Монголия
 *M. cognata* Fed., sp. n.

- 21 (20). Средняя полоса среднеспинки не редуцируется в предщитковой части. Длина головы (в профиль) равна высоте. Парамеры более широкие и мощные (рис. 15), чем у предыдущего вида. — Палеарктика. Июль—август. Вредит яровым хлебам — пшенице, ячменю *M. nigriventris* Macq. (летняя форма).
- 22 (41). Щупики светлые, иногда на самом конце коричневатые.
- 23 (24). Средняя полоса среднеспинки не переходит на щиток, редуцируясь иногда на середине среднеспинки. Высота лобного треугольника больше основания. Полосы среднеспинки черные или коричневые, иногда двуцветные. Передние парамеры в виде неправильного продолговатого четырехугольника со слегка отогнутым нижним краем (рис. 19). 3—3.5 мм. — Забайкалье, Вост. Сибирь, Тува, Приморье, Камчатка, Монголия *M. inornata* Beck.
- 24 (23). Средняя полоса среднеспинки переходит на щиток.
- 25 (30). Лоб слабо выступает; скулы узкие, их ширина уступает ширине 3-го членика антенн. Длина тела едва достигает 4 мм.
- 26 (27). Лобный треугольник равнобедренный, оцеллярное пятно округлое. Сильно суженный и вытянутый передний конец передних парамеров с округлым выступом посередине (рис. 7). 3.5—4 мм. — Читинская обл., Тува *M. acuminata*, sp. n.
- 27 (26). Высота лобного треугольника значительно превышает его основание. Оцеллярное пятно грушевидное, его передняя узкая часть более светлая. Парамеры иной формы.
- 28 (29). 3-й членик антенн снизу округлый, его длина почти равна ширине. Полосы среднеспинки черные, иногда средняя полоса в средней части и на щитке коричневая. Передние парамеры почти в 2 раза длиннее своей высоты (рис. 14). Задние бедра слабо утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем в 2 раза. 3—3.5 мм. — Читинская обл., Монголия, *M. cephalata* Fed., sp. n.
- 29 (28). 3-й членик антенн более или менее прямоугольный, его длина больше ширины. Полосы среднеспинки сплошь черные, широкие. Передние парамеры гипопигия трапециевидные, с волнистым передним краем, их высота не менее их длины (рис. 12). 3.5—4 мм. — Забайкалье, Монголия *M. maculata*, sp. n.
- 30 (25). Лоб сильно выступает; ширина скул превосходит ширину 3-го членика антенн. Длина тела до 5 мм.
- 31 (32). Голова (см в профиль) удлинённая, ее длина превосходит высоту. Длина среднеспинки (до щитка) несколько превосходит ширину. Лобный треугольник в вершинной части морщинистый. Нижний край передних парамеров посередине сильно выпуклый (рис. 20). 5—5.5 мм. — Палеарктика. Личинки в *Calamagrostis epigeios* L. *M. pratorum* Mg.
- 32 (34). Длина головы (в профиль) не превышает высоту. Среднеспинка (до щитка) почти квадратная. Лобный треугольник гладкий, без морщин. Нижний край передних парамеров в середине слегка волнистый (рис. 10). — Тува, Монголия *M. pallida*, sp. n.

Голотипы, аллотипы и часть паратипов хранятся в коллекции Зоологического института в Ленинграде. Остальные паратипы хранятся на кафедре энтомологии Московского государственного университета.

Здесь уместно сообщить следующее. В статье Петерфи (Péterfi, 1961) описано 5 видов *Meromyza* из Румынии. Два из этих видов повторяют ранее описанные (Федосеева, 1960а). В связи с этим, *M. cuneiformis* Péterfi следует считать синонимом *M. triangulina* Fed. (syn. nov.), а *M. iasiensis* Péterfi. — синонимом *M. zachvatkini* Fed. (syn. nov.). С другой стороны,

M. rossica Fed., описанный также в 1961 г., но на 3 месяца позже, должен считаться синонимом *M. pluriseta* Pét. (syn. nov.).

ЛИТЕРАТУРА

- Федосеева Л. И. 1960а. Подмосковная фауна Меромыза (Diptera, Chloropidae). Энтом. обзор., XXXIX, 2 : 450—461.
- Федосеева Л. И. 1960б. К фауне Меромыза Mg. (Diptera, Chloropidae) СССР. Научные доклады высшей школы, 4 : 46—50.
- Федосеева Л. И. 1961. Новые палеарктические виды злаковых мух рода Меромыза (Diptera, Chloropidae). Энтом. обзор., XL, 3 : 704—709.
- Федосеева Л. И. 1962. К познанию европейской фауны злаковых мух рода Меромыза (Diptera, Chloropidae). Энтом. обзор., XLI, 2 : 470—474.
- Becker Th. 1910. Chloropidae. Arch. Zoolog., 1, 10 : 40—44.
- Péterfi F. 1961. Neue Meromyza-Arten in der Fauna der Rumänischen Volksrepublik. Folia entom. hung. (series nova), XIV, 9 : 163—174.

Кафедра энтомологии
Московского государственного
университета.